

УДК 616.34- 009-085

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОГО ПРЕПАРАТА
МЕТЕОСПАЗМИЛ В ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА РАЗДРАЖЕННОГО
КИШЕЧНИКА**

ЕРЕЖЕПОВА ЖАНАТ БАГДАТҚЫЗЫ, БОЛАТОВА БОТА СЫРЫМҚЫЗЫ
Резиденты 2-года обучения, кафедра внутренних болезней №1, НАО «Медицинский
Университет Астана»

БЕКЕНОВА ФАРИДА КАБЕШЕВНА
Д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней №1, НАО «Медицинский Университет
Астана»

КАЗБЕКОВА АЙНАГУЛЬ ТАЛГАТОВНА
Доцент, к.м.н. кафедры внутренних болезней №1, НАО «Медицинский Университет
Астана»

АБДРАХМАНОВА ЛЯЗЗАТ АЙБЕКОВНА
Ассистент кафедры внутренних болезней №1, НАО «Медицинский Университет
Астана» г. Астана, Казахстан

Аннотация: Изучена эффективность комбинированного препарата альверина цитрат и симетикона (метеоспазмил) у пациентов с различными вариантами синдрома раздраженного кишечника (СРК). Полученные результаты 28-дневного курса лечения комбинированным препаратом метеоспазмил показали его убедительную эффективность у пациентов с синдромом раздраженного кишечника.

Ключевые слова: синдром раздраженного кишечника, метеоспазмил

Введение: СРК- наиболее распространенное функциональное расстройство пищеварительной системы. В мире СРК страдает 10-20% взрослого населения. Пик заболеваемости приходится на молодой, трудоспособный возраст- 30-40 лет [1,2].

В настоящее время очевидно, что СРК это не одно заболевание, а четко выявляемый симптомокомплекс, который сочетает симптомы различных базовых физиологических детерминант «от кишечника к мозгу и обратно».

Ведущим симптомом различных вариантов СРК является абдоминальная боль, метеоризм и нарушения стула. Поэтому в национальных практических руководствах по СРК разных стран в комплексной терапии заболевания рекомендуются использовать спазмолитики различных групп, лоперамид гидрохлорид, смекту, невсасывающийся антибиотик рифаксимин, пробиотики, слабительные и др. [3,4]. Вместе с тем, по мимо препаратов, оказывающих влияние на определенный симптом заболевания, в лечение больных с СРК применяются комбинированные лекарственные средства, которые, с учетом механизма действия, способствуют и уменьшению боли в животе, и нормализации частоты и консистенции стула. К таким препаратам относится метеоспазмил. В состав метеоспазмилла входит альверина цитрат 60 мг и симетикон 300 мг. Альверина цитрат- миотропный спазмолитик без м-холинолитической активности.

Альверина цитрат обладает спазмолитическим эффектом без развития гипотонии гладкой мускулатуры.

Симетикон- высокомолекулярный полимер на основе кремния, относится к пеногасителям- веществам, уменьшающим поверхностное натяжение на границе раздела сред жидкость-газ.

Кроме того, симетикон образует защитный слой на слизистой оболочке пищеварительного тракта и защищает ее от действия агрессивных факторов. Симетикон, являясь химически инертным веществом, не усваивается организмом после прохождения через ЖКТ и выводится в не измененном виде [4,5].

Цель: оценить клиническую эффективность комбинированного препарата альверина цитрат и симетикона (метеоспазмил) в лечении синдрома раздраженного кишечника (СРК).

Материалы и методы: в исследования были включены 58 пациентов с СРК. У 33 из них диагностирован СРК с диареей (СРК-Д), у 25- СРК с запором (СРК-З). Диагноз ставили на основании Римских критериев СРК IV пересмотра.

Диагноз СРК устанавливался согласно Римским критериям III (2006) на основании клинических данных, результатов лабораторных и инструментальных методов исследования. Обязательным компонентом алгоритма диагностики СРК был общий и биохимический анализы крови, копрологическое исследование, а так же данные ультразвукового исследования органов брюшной полости, эзофагогастродуоденоскопии, колоноскопия у лиц старше 45-50 лет. При преобладании в клинической картине заболевания диареи в план обследования включались исследование кала для выявления токсинов А и В Clostridium difficile, шигеллы, сальмонеллы, иерсинии, дизентерийной амебы, гельминтов.

В группе пациентов СРК-Д (1 группа) средний возраст составил $39 \pm 5,2$, в группе СРК-З (2 группа)- $41 \pm 7,1$.

Все пациенты получали метеоспазмил по 1 капсуле 3 раза в день перед едой в течение 28 дней. Эффективность проводимого лечения и наличие побочных эффектов оценивались на 7, 14, 21 и 28-й день терапии при помощи визуальной аналоговой шкалы интенсивности абдоминальной боли- ВАШ (от 1 до 10 баллов, где 0- это отсутствие боли, а 10-максимальная боль).

Назначалась индивидуально подобранная диета. Выраженность клинических симптомов: метеоризм, изменение консистенции и частоты стула оценивалась по 3-х бальной системе: легкая, средняя, тяжелая степень.

Статистическая обработка полученных результатов проведена по программе «STATISTIKA for Windows», v. 5,0, с использованием Т- критерия Вилкоксона. Различия между показателями до и после лечения в группе испытуемых считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты: до лечения показатели ВАШ составляли для СРК-З и СРК-Д $6,1 \pm 0,6$ и $5,8 \pm 0,5$ соответственно.

В группе пациентов с СРК- З основными проявлениями заболевания были запоры (100%), абдоминальные боли (100%) и явления метеоризма (88,2%). Отрыжка беспокоила 9 пациентов. Частота стула в анализируемой группе составляла от 1 до 2 раз в неделю. Среднее значение выраженности синдрома равнялось $2,5 \pm 0,3$ балла. У 7 больных регистрировался слабовыраженный синдром (1 балл), у 5- умеренно выраженный (2 балла) и у 5 (29,4%)- выраженный (3 балла). Средняя выраженность метеоризма в данной группе до лечения составила $3,1 \pm 0,2$ балла. На фоне курсовой терапии метеоспазмилем уже к 7 дню лечения отмечалась четкая тенденция к снижению выраженности таких симптомов как отрыжка, вздутие живота, частота стула и интенсивность абдоминальных болей.

В группе пациентов СРК-Д основными жалобами до начала терапии были учащение стула от 2 до 4 раз в сутки (100%) с примесью слизи (52,8%), абдоминальные боли (100%) и явления метеоризма (88,2%).

После окончания лечения метеоспазмилем, болевой синдром был полностью купирован у 83% больных; у 17% интенсивность боли уменьшилась, составляя при СРК-З и СРК-Д $1,3 \pm 0,2$ балла и $1,2 \pm 0,2$ балла соответственно. Явления метеоризма купировались у 76% больных. Нормализация стула отмечалась у 65,5% пациентов. У 8 больных с СРК-З выраженность изменения стула снизилась с $2,8 \pm 0,2$ до $1,2 \pm 0,1$ балла. У 12 – с СРК-Д показатель выраженность изменения стула так же снизился более чем на 1 балл.

Переносимость метеоспазмил у всех пациентов, включенных в исследование, была хорошей: нежелательные явления зарегистрированы не были, ни в одном случае отмены препарата не потребовалось, что подтверждалось результатами данных врачебных осмотров.

Полученные нами результаты подтверждают заключения ряда авторов, касающиеся снижения интенсивности абдоминальных болей и выраженности клинических симптомов при применении метеоспазмил в лечении различных форм СРК.

Выводы: проведенное исследование показало, что использование комбинированного препарата метеоспазмил в комплексной терапии СРК подтверждает хороший терапевтический эффект и безопасность препарата.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Шептулин А.А. Обсуждение проблемы синдрома раздраженного кишечника в докладах 15-й Объединенной европейской недели гастроэнтерологии (Париж, 2007) // Российский журнал гастроэнтерологии гепатологии колопроктологии. – 2008. – Т. 18, № 1. – С. 73-77.
2. Минушкин О.Н. Синдром раздраженного кишечника и СРК-подобный синдром: современные представления, диагностика, лечебные подходы // Медицинский совет. 2023. Т. 17. № 13. С. 96-101.
3. Методические рекомендации по лечению синдрома раздраженного кишечника (СРК) / Под ред. В.Т. Ивашкин. – М., 2012. – 14 с.
4. Павленко А.Ф., Павленко В.В., Алферов В.В. Эффективность схем лечения синдрома раздраженного кишечника в зависимости от тяжести течения заболевания // Современные проблемы науки и образования. 2021. № 6. С. 124.
5. Pan P, Zhao SB, Li BH, Meng QQ, Yao J, Wang D, Li ZS, Bai Y. Effect of supplemental simethicone for bowel preparation on adenoma detection during colonoscopy: A meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of Gastroenterology and Hepatology. 2019;34(2):314-320.